

**МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ**

**LOCAL REFERENDUM AS A FORM OF REALIZATION OF THE RIGHT
OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO LOCAL SELF-
GOVERNMENT**

КЛИМЧУК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,
Кубанский государственный аграрный университет.
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент,
Кубанский государственный аграрный университет.

KLIMCHUK EKATERINA SERGEEVNA,
Kuban State Agrarian University.
PAVLOV NIKOLAY VLADIMIROVICH,
Candidate of Law, Associate Professor,
Kuban State Agrarian University.

В статье рассматривается одна из основных форм народовластия, закрепленная в законе – местный референдум, являющийся фактором развития гражданского общества и демократии в РФ. Определяется значение и сущность, а также возможные проблемы местного референдума. В работе выявлены некоторые проблемы, которые касаются вопросов, выносящихся на местный референдум, а также порядка его проведения. Внимание акцентируется на необходимость увеличения эффективности, а также совершенствование местного самоуправления, существующего в тесной взаимосвязи с формированием и развитием гражданского общества в нашей стране.

The article examines one of the main forms of democracy enshrined in law – a local referendum, which is a factor in the development of civil society and democracy in the Russian Federation. The significance and essence, as well as possible problems of the local referendum, are determined. Some gaps have been identified in the work, which relate to issues submitted to the local referendum, as well as the procedure for its holding. Attention is focused on the need to increase the effectiveness and improve local self-government in close connection with the formation and development of civil society in our country.

Ключевые слова: *местный референдум, проблемы местного референдума, местное самоуправление, муниципальное образование, демократия, гражданское общество, права и обязанности граждан.*

Key words: *local referendum, problems of local referendum, local self-government, municipal formation, democracy, civil society, rights and obligations of citizens.*

Российская Федерация представляет собой демократическое государство, где власть находится в руках народа, проживающего на ее территории. Возможность граждан выражать свое мнение и принимать участие в управлении государством является одним

из основных принципов демократии. По мнению авторов, государственное и муниципальное управление, представляет собой профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих по выполнению различных решений направленных на выражение интересов современного общества [1]. При этом связь муниципального управления с референдумом является важным механизмом обеспечения включения граждан в процесс принятия решений и содействует развитию гражданского общества.

Местное самоуправление, гарантированное Конституцией Российской Федерации, является формой реализации власти граждан в муниципальных образованиях, выступающей важнейшим элементом демократических изменений в обществе и государственности России. Местное самоуправление в РФ является важнейшим институтом гражданского общества, благодаря которому население имеет возможность самостоятельно решать вопросы местного значения. С.В. Емельянов считает, что местное самоуправление – это реализация гражданами вопросов местного значения путем принятия нормативных, индивидуальных и кадровых решений, а также контроль за деятельностью органов самоуправления [3]. Для обеспечения этого процесса существуют местные референдумы, муниципальные выборы, голосования по выбору депутатов и выборных должностных лиц, а также сходы граждан с правами представительного органа местного самоуправления. Ответственность за вопросы изменения границ и преобразования муниципального образования также находится в ведении местного самоуправления.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Конституции РФ «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [5]. Одной из форм осуществления населением местного самоуправления на уровне муниципальных образований, в соответствии со ст. 22 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является местный референдум [6]. В своей работе А.А. Саградян указывает, что «Местный референдум дает возможность органам местного самоуправления определить мнение населения по конкретным вопросам местного значения, а также позволяет населению муниципального образования выразить свое решение для его дальнейшего исполнения органами власти» [11, с. 16]. А.В. Каргина определяет местный референдум как голосование избирателей, проживающих в определенном муниципальном образовании, и принимающих решения, касающиеся конкретных вопросов местного значения [4].

Одной из существующих проблем местного референдума, является определение полного перечня вопросов, которые могут быть вынесены на голосование. В соответствии с ч. 3 ст. 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» – «на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения» [7]. Д.С. Смирнов и В.М. Реуф указывают на необходимость проведения референдума по тем или иным вопросам возникающих в различных сферах общественной жизни муниципалитета [12]. К таким вопросам могут относиться:

- Введение или изменение местных налогов, таких как налог на имущество, земельный налог или налог на торговлю;
- Организация и развитие местной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию дорог, парковок, спортивных площадок и других объектов;
- Вопросы благоустройства и озеленения территории, в том числе решение о создании общественных садов, скверов и других зеленых зон;
- Организация и развитие местной системы образования, включая строительство и реконструкцию школ и детских садов, внедрение инновационных образовательных программ;

– Решения, касающиеся обеспечения социальной защиты и поддержки местного населения, включая программы по оказанию помощи малообеспеченным гражданам, пенсионерам или инвалидам.

Вышеуказанный перечень вопросов не является исчерпывающим и зависит от территории нахождения муниципального образования. Согласно статье 19 Устава Краснодарского края «На референдум Краснодарского края могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении Краснодарского края или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией Российской Федерации, федеральным законом» [13]. В соответствии со статьей 5 закона Краснодарского края «О референдумах в Краснодарском крае», вопросы, выносимые на референдум должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключали возможность его множественного толкования, давали однозначные ответы, не ограничивали и не отменяли общепризнанные права и свободы человека и гражданина, а также не противоречили законодательству Российской Федерации и законодательству Краснодарского края [9].

На местных референдумах не выносятся вопросы, которые противоречат конституции, законам страны или нарушают основные права граждан. Так же запрещено выносить на референдум вопросы, которые относятся к вопросам национальной безопасности, суверенитета государства или территориальной ценности.

Федеральное законодательство устанавливает вопросы, которые не могут быть предметом рассмотрения на местном референдуме, это о структуре и деятельности органов местного самоуправления; об избрании депутатов; об избрании должностных лиц, а также о назначении и освобождении их от должностных обязанностей; о принятии или изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования; о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения [8].

Усложняет порядок проведения местных референдумов не только вопросы, выносимые на референдум, но и процедуры подготовки для его рассмотрения. Для поднятия вопроса о проведении референдума и сбора подписей в его поддержку образуется инициативная группа. Право создания такой группы будет принадлежать гражданам или группе граждан РФ, которые имеют право участвовать в соответствующем референдуме. По мнению М.Н. Вакариной и Н.В. Павлова необходимо «вовлекать граждан в совместное обсуждение местных вопросов, решать актуальные проблемы населения путем созыва специальных конференций, проводить доступные для всех собрания, публичные слушания» [2, с. 130]. Для осуществления референдума, инициированного гражданами и избирательными объединениями, необходимо собрать определенное количество подписей в поддержку данной инициативы. Это количество должно составлять не менее 5% от общего числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования. Кроме того, для сбора подписей, поддерживающих проведение местного референдума законодательством установлен ограниченный срок, который составляет двадцать дней. Сбор подписей в такие строго заданные временные рамки требует значительных организационных и финансовых усилий со стороны инициаторов референдума, что, несомненно, серьезно уменьшает их мотивацию для проведения такого голосования.

Таким образом, для решения выше указанных проблем, связанных с проведением референдума необходимо установить четкие критерии вопросов с внесением их в уставы муниципальных образований, которые могут быть рассмотрены на референдуме. Это поможет предотвратить возможные споры и сомнения относительно того, какие вопросы должны быть предметом референдума. Для решения вопроса двадцатидневного сбора подписей, поддерживающих проведение местного референдума необходимо ввести обязательное информирование граждан о предстоящем референдуме и рассматриваемых вопросах, на которые

они должны ответить. Это может быть осуществлено через СМИ, печатные материалы, СМС оповещения, посредством мобильного приложения «Госуслуги», различных мессенджерах и других доступных каналов коммуникации. Есть мнение, что участие граждан в управлении посредством применения информационных технологий позволяет не только повысить легитимность государственной власти, но и обеспечивает дополнительные условия для свободного получения информации [10]. В целях эффективного проведения местного референдума следует более подробно описывать саму процедуру назначения местного референдума и раскрывать вопросы, которые могут быть подняты на нем. Решение выше указанных проблем требуют соответствующих изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты относящиеся к порядку проведения референдума.

В заключении необходимо сказать, что местный референдум является важным инструментом реализации права граждан Российской Федерации на прямое участие в управлении делами своего региона. Активизирует гражданскую активность, способствует закреплению демократических принципов и обеспечивает осуществление контроля со стороны населения. Является важной составляющей демократического развития общества и обеспечивает участие граждан в формировании и реализации муниципальной политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бельчик А.М., Павлов Н.В. Правовые аспекты государственного и муниципального управления // Закон и право. 2022. № 4. С. 29-31.
2. Вакарина М.Н. Павлов Н.В. К вопросу об участии граждан в местном самоуправлении // Ерopen. Global. 2023. № 33. С. 127-132.
3. Емельянов, С.В. Местный референдум, права, обязанности и ограничения / С.В. Емельянов // Национальная Ассоциация Ученых. 2022. № 76. С. 41-43.
4. Каргина, А.В. Местный референдум как фактор развития гражданского общества и демократии в РФ / А.В. Каргина // Перо науки. 2020. № 27. С. 74-77.
5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/?ysclid=lqi9acn9jz842012986 / (дата обращения: 11.11.2023).
6. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 02.11.2023г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2003 г. N 40, ст. 3833.
7. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/?ysclid=lqi99elo245609133/ (дата обращения: 11.11.2023).
8. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., N 24, ст. 2253. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/?ysclid=lqi95t52rf9252498/ (дата обращения: 12.11.2023).
9. "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (последняя редакция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., N 24, ст. 2253. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/?ysclid=lqi95t52rf9252498/ (дата обращения: 12.11.2023).
10. "О референдумах в Краснодарском крае": Закон Краснодарского края от 23.07.2003 N 606-КЗ // Собрание законодательства Краснодарского края от 17 июля 2003 года. URL: <https://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW177&n=15413&ysclid=lqi900cgks261586185#BzflHzTwSjGFOYur/> (дата обращения: 12.11.2023).
11. Пашенко, И. Ю. Современный этап развития информационного общества в Российской Федерации: цифровая информация, информационные технологии и государственное управление / И. Ю. Пашенко // NB: Административное право и практика администрирования. 2022. № 3. С. 58-68.
12. Саградян, А.А. Организационно-правовые проблемы местного референдума и пути их решения / А.А. Саградян // Отечественная юриспруденция. 2017. № 3(17). С. 16-19.

13. Смирнов, Д.С. Институт местного референдума в Российской Федерации / Д.С. Смирнов, В.М. Реуф // Актуальные проблемы правоведения. 2019. № 2(62). С. 6-9.

14. Устав Краснодарского края от 18 июля 1997 г. № 95-КЗ (ред. от 07.11.22). URL:<https://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW177;n=225975#3nuKHZTQhJ7OzIqh1/> (дата обращения: 12.11.2023).

© Климчук Е.С., Павлов Н.В., 2024.